

WANNEER EEN ORGANISATIE-ADVISEUR IN TE SCHAKELEN EN WIE TE KIEZEN

door F. G. Kordes en Ir. W. A. Püchel

Inleiding

Voor de beantwoording van de vraag die als titel voor dit artikel is gekozen, is het belangrijk te weten welke organisatieproblemen zich kunnen voordoen en welke rollen de organisatie-adviseur kan vervullen. De verschillende rollen gelden in beginsel voor zowel interne als externe adviseurs.

In dit artikel beperken wij ons tot de externe adviseur. Of en wanneer hij moet worden ingeschakeld wordt in hoofdzaak bepaald door twee factoren:

- de aard van het probleem dat zich manifesteert of dat men vermoedt;
- de mogelijkheid het probleem zelf te kunnen oplossen of niet.

Wie gekozen moet worden hangt eveneens af van twee factoren, te weten:

- wederom de aard van het probleem dat om een oplossing vraagt;
- de wijze waarop het probleem tot een oplossing moet worden gebracht.

Oorzaken van organisatieproblemen

De oorzaken van problemen, waarvoor men de hulp van een organisatie-adviseur zou kunnen inroepen, kunnen zowel buiten als binnen de organisatie liggen.

Zo is het mogelijk dat door verschuivingen in bestaande concurrentieverhoudingen doelstellingen moeten worden herzien en het beleid moet worden aangepast. Daartoe kunnen structurele wijzigingen in de organisatie nodig zijn. Symptomen zoals teruggang van verkoop en winst kunnen aanleiding zijn een probleem te vermoeden. Ook een actieve marktverkenning kan de nodige aanwijzingen geven. Het is eveneens mogelijk dat overheidsbeslissingen - al dan niet in internationaal verband genomen - de marktverhoudingen wijzigen of de ont-plooiingskansen van bedrijven beïnvloeden. Bij de overheid zelf kunnen politieke beslissingen ingrijpende veranderingen in de overheidsorganisatie nodig maken.

Interne oorzaken van problemen zijn soms af te leiden uit harde feiten maar kunnen ook zijn gebaseerd op bepaalde gevoelens. Duidelijk waarneembaar zijn storingen in het productieproces, stagnatie in bevoorrading, vertragingen bij verzending, ontbreken van noodzakelijke informatie om beslissingen te kunnen nemen, opeenhoping van administratief werk maar ook bijvoorbeeld een stijging van het ziektepercentage. Vager zijn gevoelens van onbehagen bij de medewerkers, een onprettig wordende sfeer, spanningen over de uitvoering van het werk, gekanker over de werkomgeving enz. Problemen zullen zich overigens niet alleen op deze wijze voordoen. De noodzaak door gewijzigde omstandigheden nieuwe wegen te vinden voor bijvoorbeeld beleidsvorming of -uitvoering kan zich reeds opdringen voordat negatieve verschijnselen zich manifesteren.

Belangrijk is te trachten de oorzaken van een probleem op te sporen en eventuele samenhangen met andere problemen te onderkennen. Wanneer namelijk zou worden volstaan slechts een oplossing te vinden voor het doen verdwijnen van bepaalde symptomen van een probleem terwijl de dieperliggende oorzaak

daarvan niet boven water komt, is het niet ondenkbaar dat die oplossing het probleem verergert. Daardoor kan in de organisatie schade in plaats van verbetering worden aangebracht.

Helaas is het zo dat men in het algemeen niet gauw geneigd is om symptomen te erkennen als aanwijzingen voor problemen in de organisatie. Evenmin zal men gaarne tekortkomingen in de organisatie aan anderen willen openbaren. Wellicht is dat de oorzaak dat vaak wat lang wordt gewacht om een organisatieadviseur te hulp te roepen. Wanneer het dan zover is worden soms wonderen van hem verwacht.

Aard van de organisatieproblemen

Zoals uit het vorenstaande reeds blijkt kan de aard van een organisatieprobleem zeer gevarieerd zijn. Daarom hebben wij getracht problemen te groeperen. Een leidraad daarvoor hebben wij gevonden door na te gaan met welke problemen organisatieadviseurs zich in de loop van de jaren hebben bezig gehouden. Daaruit kan dan worden afgeleid aan welk type organisatieadviseur in eerste instantie moet worden gedacht om een probleem te helpen oplossen.

In de jaren twintig beginnen raadgevende ingenieurs zich bezig te houden met het verbeteren van productieprocessen in grote industriële bedrijven met het oog op het verkrijgen van een grotere efficiency. Dit betreft de *problematiek van de mens-machine-relatie* in de fabriekshal of in de werkplaats. De adviezen zijn toegepast op werkmethodeverbetering, arbeidsnormering, werkplaatsinrichting, verbeteringen in de gehele loop van het fabricageproces en de indeling van fabrieken en kantoren. Deze - toch wel technisch getinte - activiteiten zijn successievelijk uitgebreid in de richting van de administratie: de *problematiek van de gegevensverwerking*. Daartoe kunnen gerekend worden de planningsystemen, de beheersing van materiaalstromen, voorraadsystemen, bedrijfsadministratie en administratieve organisatie, waarbij mechanische en automatische hulpmiddelen zoals computers belangrijke elementen zijn. De hierbedoelde gegevensverwerking blijft niet alleen gericht op ondersteuning van de mens-machine-relatie in de fabriekshal maar is ook onmisbaar voor het functioneren van de organisatie als geheel. De adviseur krijgt daardoor te maken met de lange termijnplanning, de besluitvormingsprocessen, de samenwerkingsverbanden, de structuur van de organisatie en de strategische beleidsvorming, kortom de *problematiek van het topmanagement*.

In zijn activiteiten bij de zoëven bedoelde problemen wordt de adviseur meer en meer geconfronteerd met de behoefte van de mens om behalve efficiënt te werken ook zijn werklust te behouden en met zijn wens in het werk voldoening te vinden, bijvoorbeeld door het ontvangen van verantwoordelijkheid of door het krijgen van mogelijkheden voor ontplooiing. Deze factoren zijn in niet onbelangrijke mate bepalend voor zijn gedrag in de organisatie. Dit uit zich in het verschijnsel het gedrag van mensen te gaan veranderen via groepsprocessen. De organisatieadviseur zal met dit verschijnsel rekening moeten houden door - daar waar dit gewenst en mogelijk is - deze veranderingen, gericht op het gedrag van mensen, te integreren in een verandering van de totale organisatie: de *problematiek van de organisatie-ontwikkeling*. Dit proces beperkt zich niet tot het functioneren van de organisatie in materiële zin maar richt zich tevens op heroverweging van bestaande waarden en normen in de organisatie.

Typen van adviseurs

Uit de zoëven geschetste problemen kan worden afgeleid dat het werkteerrein van de organisatie-adviseur zeer breed is geworden. Het is dan ook niet te verwonderen dat naast ingenieurs ook adviseurs van een andere discipline, zoals bijvoorbeeld economen, accountants, juristen, informatici, wiskundigen, psychologen, sociologen, agogen en zelfs een aantal oud-officieren het beroep van organisatie-adviseur uitoefenen. Dit beroep heeft dan ook een interdisciplinair karakter. Het doel van de beroepsuitoefening is evenwel gemeenschappelijk, namelijk daarvoor in aanmerking komende problemen in een organisatie zoveel mogelijk in onderlinge samenhang te benaderen en samen met die organisatie op te lossen. De organisatie-adviseur zal dit gemeenschappelijke doel trachten te bereiken vanuit de hoek van waaruit hij de problematiek in een organisatie beziet. Logischerwijs betekent dit dat voor de praktische beroepsuitoefening de organisatie-adviseurs kunnen worden onderscheiden in een aantal typen. Wij menen dat in navolging van de gegeven groepering van de aard der problemen dit onderscheid vooralsnog beperkt kan blijven tot drie typen:

- de *technisch-administratieve adviseur* die zich in hoofdzaak richt op de problematiek van de mens-machine-relatie en die van de gegevensverwerking;
- de *beleidsadviseur* die zich voornamelijk bezig houdt met de problematiek van het topmanagement en
- de *ontwikkelingsadviseur* die zijn werkteerrein vindt in de problematiek van de organisatie ontwikkeling.

Rollen van organisatie-adviseurs

Bij de overwegingen een organisatie-adviseur te hulp te roepen is het belangrijk te weten *op welke wijze* het probleem tot een oplossing gebracht zou kunnen worden en met name welke *rol* de adviseur daarbij gaat vervullen. Voor de rollen van adviseurs houden wij ons aan de bekende driedeling, namelijk:

- de rol van *expert*, die op grond van vaktechnische kennis en ervaring een probleem onderzoekt, de feiten rangschikt en daarbij een advies geeft voor een oplossing;
- de rol van *begeleider*, die de cliënt helpt zijn probleem zelf te analyseren en te brengen tot een oplossing dan wel hem helpt een aanvaard advies in de organisatie door te voeren;
- de rol van *trainer*, die tracht de door hem gehanteerde begeleidingsmethoden aan de cliënt over te dragen en daarmee het probleemoplossend vermogen binnen de organisatie te ontwikkelen.

De typen van adviseurs en de door hen te vervullen rollen kunnen in verschillende variaties worden gecombineerd. De mogelijkheden liggen voor de hand. Zo zal men de rol van expert meestal aantreffen bij het type van de technisch-administratieve adviseur en bij dat van de beleidsadviseur. De rol van begeleider past zowel bij de beleidsadviseur als bij de ontwikkelingsadviseur. De rol van trainer is voornamelijk weggelegd voor de ontwikkelingsadviseur.

Zelf aanpakken of niet?

Het ligt voor de hand dat een organisatie, zeker wanneer die beschikt over eigen organisatie adviseurs of een eigen adviesbureau tracht zijn organisatieproblemen zelf op te lossen. Niettemin kunnen er redenen zijn om ook wanneer men over een intern adviesbureau beschikt een extern bureau in de arm te nemen. Dat zou het geval kunnen zijn wanneer het eigen organisatie adviesbureau

- niet bij machte is het probleem te doorgronden omdat het benodigde type adviseur ontbreekt of de gewenste rol niet kan worden vervuld;
- niet voldoende tijd beschikbaar heeft om een probleem aan te pakken omdat de oplossing van een probleem bijvoorbeeld bijzonder urgent is;
- niet onafhankelijk genoeg kan opereren omdat het bijvoorbeeld bij een probleem zelf betrokken is dan wel bij een mogelijke oplossing ervan belanghebbende is of omdat de kans tot een oplossing te komen groter wordt geacht met de hulp van een externe adviseur; dit kan o.a. het geval zijn bij voorgenomen fusies.

Waar een organisatie-adviseur te vinden?

Wanneer in de organisatie een voorstelling bestaat van het type adviseur dat nodig is voor de oplossing van een probleem en van de soort rol die de adviseur daarbij zou moeten vervullen, is het verstandig een beschrijving te maken van het probleem en van de gedachte aanpak ervan. Als leidraad daarbij verwijzen wij gaarne naar de modellen van adviesprocessen zoals die zijn ontwikkeld door De Ruijter en Wiersema. De hierbedoelde beschrijving is de eerste stap om te zoeken naar het geschikte type adviseur van wie verwacht kan worden dat hij de juiste instelling heeft om de gedachte rol in de organisatie te kunnen vervullen. Kennis en ervaring, beroepsopvatting, stijl, filosofie en maatschappij opvatting zijn daarbij belangrijke beoordelingscriteria.

Hoe komen wij nu te weten welke bureaus in eerste instantie aan onze verwachtingen zouden kunnen voldoen? De meeste externe organisatie-adviseurs hebben zich verbonden aan een van de vele organisatie-adviesbureaus. Ook de solitair werkende organisatie-adviseur presenteert zich meestal als „bureau”. Een aantal bureaus, waaronder vrijwel alle grotere, heeft zich aangesloten bij de Raad van Organisatie-adviesbureaus (ROA). Voor de individuele organisatie-adviseurs bestaat als beroepsorganisatie de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (OOA). Zowel de ROA als de OOA behartigen de belangen van hun leden. Zij stellen kwaliteitseisen op en hebben een gedragscode.

De organisatie bureaus maken geen reclame in de vorm van advertenties waarin zij aanbieden organisatie-adviezen te kunnen verlenen. Wel adverteren zij soms cursussen en verlenen zij via advertenties bemiddeling om personeel aan te trekken ten behoeve van cliënten. Hun activiteiten halen soms de dagbladpers in zowel positieve als negatieve zin. Wanneer over een advies van een bureau publiciteit ontstaat, bijvoorbeeld omdat dit advies betrekking heeft op een maatschappelijke problematiek van wijdere strekking, kan dit een bijdrage zijn om de naam van het bureau bekendheid te geven.

De ROA geeft periodiek een publicatie uit, waarin o.a. gegevens zijn opgenomen over de aangesloten bureaus. Daarin zijn wel enige indicaties te vinden over

de typen van adviseurs. Hun geschiktheid voor het vervullen van een bepaalde rol kan daaruit echter niet zonder meer worden afgeleid. Het is mogelijk een probleem aan de ROA voor te leggen met het verzoek te helpen bij de keuze van de adviseur. De ROA zal een dergelijk verzoek altijd voorleggen aan alle aangesloten bureaus en het aan hen overlaten zich al of niet in verbinding te stellen met de organisatie die het verzoek heeft voorgelegd. Uiteraard is het eveneens mogelijk een of meer organisatie-adviesbureaus rechtstreeks om inlichtingen te verzoeken. Meestal wordt echter getracht die inlichtingen ondershands te verkrijgen bij vrienden of collega's die ervaring hebben in het werken met externe adviseurs: *recommendatie!*

Het lijkt wel nuttig dat op een centraal punt informatie wordt bijeen gebracht die aanwijzingen zou kunnen geven over het type adviseur en zijn geschiktheid voor een of meer van de genoemde rollen. Per bureau zouden dan gegevens moeten worden verzameld over bijvoorbeeld de filosofie van het bureau, bepaalde specialisaties, de disciplines van de aan het bureau verbonden organisatie-adviseurs en het aantal, de aard en de omvang van uitgevoerde opdrachten. Deze gegevens zijn moeilijk te verkrijgen en zullen steeds aangevuld en gewijzigd moeten worden.

De Directie Overheidsorganisatie en -automatisering bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken beschikt over een beperkt aantal van de hierbedoelde gegevens die op vertrouwensbasis zijn verkregen van de organisatie-adviesbureaus die de wens te kennen hebben gegeven ze beschikbaar te stellen. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de bemiddelende rol die de Directie vervult om voor daarvoor in aanmerking komende organisatie problemen in de Rijksdienst de meest geschikte organisatie-adviesbureaus te vinden. Deze bemiddelende diensten worden alleen verricht voor de departementen van algemeen bestuur, die uiteindelijk als opdrachtgever zelf hun keuze bepalen.

Bij het zoeken naar een organisatie-adviesbureau kunnen - naast de reeds genoemde criteria die bepalend zijn voor het type en de rol van de adviseur - de volgende vragen nog van belang zijn.

Allereerst de vraag: heeft het voordeel wanneer de organisatie adviseur bekend is met de organisatie waar hij een opdracht gaat uitvoeren? Dit kan voordelen hebben. De adviseur is dan bekend met normen en gewoonten van de organisatie en het daarbij behorende jargon. De oriëntatieperiode kan korter zijn, hetgeen de kosten van een opdracht kan drukken. Een nadeel kan echter zijn het gevaar van een zekere bedrijfsblindheid. Onbekendheid met de organisatie geeft het voordeel van een frisse kijk op de problematiek.

Dan de vraag: heeft een groot bureau voordelen boven een „eenmansbureau”? Een „eenmansbureau” is meestal meer gespecialiseerd op een bepaald gebied. Bovendien weet de cliënt zeker welke organisatie adviseur hij in huis haalt. Bij de grotere bureaus hebben de individuele medewerkers-adviseurs meestal geen persoonlijke bekendheid. De cliënt is veelal afhankelijk van de inzichten van de bureauleiding wie hij toegewezen krijgt. De cliënt kan wel bedingen dat de samenstelling van het adviesteam en eventuele wisseling van adviseurs alleen in overleg met hem zullen plaats vinden. Bij omvangrijke opdrachten zal het „eenmansbureau” duidelijk een nadeel hebben door de langere tijdsduur die voor de uitvoering van de opdracht nodig zal zijn. Daarnaast kan zo'n opdracht werk meebrengen van verschillend niveau. Wanneer betrekkelijk eenvoudig werk moet worden

uitgevoerd door een hoog gekwalificeerd man, zal dit kostenverhogend kunnen werken. Slechts de wat grotere bureaus zullen voldoende medewerkers hebben van elk gewenst niveau. Bovendien hebben grotere bureaus veelal meer disciplines beschikbaar. Daardoor kunnen zij bij gecompliceerde opdrachten interdisciplinaire teams vormen.

Voorts: is de vestigingsplaats van het bureau een belangrijke factor? Lange reistijden kunnen de kosten nadelig beïnvloeden. Daar de medewerkers van bureaus niet altijd in de plaatsen wonen waar de bureaus zijn gevestigd lijkt dit punt - mede gelet op de betrekkelijk korte afstanden in ons land - niet belangrijk. In de regel zal een cliënt zich dan ook niet moeten laten weerhouden een geschikte adviseur te kiezen wiens bureau op een andere plaats in het land is gevestigd.

Tenslotte: zijn er voordelen om buitenlandse bureaus te kiezen? Naar onze mening hebben de Nederlandse bureaus als geheel voldoende potentie om de meest voorkomende opdrachten te kunnen aanvaarden. Het kan echter voordelen hebben een buitenlands bureau in te schakelen wanneer het gaat om het oplossen van problemen met internationale aspecten waaromtrent het te kiezen bureau grote kennis en ervaring heeft verkregen. Hoewel vele buitenlandse bureaus vestigingen in Nederland hebben en ook over Nederlandse medewerkers beschikken, kan het inschakelen van een dergelijk bureau toch grote bezwaren oproepen wanneer adviseurs worden toegewezen die de Nederlandse taal niet beheersen.

Welke organisatie-adviseur te kiezen?

De keuze van de adviseur is een van de belangrijkste factoren voor het met of zonder succes doorlopen van het adviesproces ter oplossing van het probleem. Men moet dan ook ruim tijd nemen om die keuze te maken. Het verdient aanbeveling de voorbereiding van die keuze in teamverband te laten plaats vinden.

Een eerste stap in het keuzeproces is het vragen van offerte aan twee of hoogstens drie bureaus van wie verwacht mag worden dat zij aan de oplossing van het gestelde probleem een bijdrage kunnen leveren. Daarbij is het belangrijk om met behulp van de zoëven genoemde beschrijving duidelijkheid te verschaffen over de grenzen van het probleemgebied, de gedachte methode van aanpak en de gedachte totale doorlooptijd.

Aan de hand van de offerte aanvraag zou een gesprek met elk van de in eerste instantie uitgenodigde bureaus kunnen plaats vinden. Een dergelijk gesprek dient natuurlijk ook ter oriëntatie van de adviseur voor wie het o.a. van belang zal zijn te weten hoe actief de cliënt zelf bij het adviesproces kan worden betrokken. Zo zal wanneer een cliënt te kennen geeft maar weinig tijd hiervoor te kunnen laten vrijmaken een methode in de richting van organisatie-ontwikkeling weinig kans van slagen bieden. Het gesprek zal voor de adviseur de basis moeten zijn waarop hij zijn offerte gaat uitbrengen. De cliënt hoede zich er voor van de uitgenodigde adviseurs zodanige uitvoerige offerten te vragen dat daarmee in feite een gratis vooronderzoek wordt verlangd.

Op grond van de uitgebrachte offerten zal de cliënt zijn keuze moeten maken. Teneinde de offerten objectief en systematisch te kunnen vergelijken en beoordelen is het aan te bevelen de adviseur te vragen de offerte in een aantal punten te verdelen. Deze punten kunnen zijn:

- een *beschrijving van de probleemstelling* op basis van de aanvraag tot offerte en

- het gevoerde gesprek; daarover mag geen misverstand bestaan;
- de *opdrachtformulering*: hiervoor geldt hetzelfde als voor de probleemstelling;
- de *aanpak*; waaruit moet blijken welke rol de adviseur gaat vervullen en waarin bijv. tot uitdrukking moet komen dat met interne verhoudingen bij de cliënt rekening is gehouden;
- het *plan* op basis van de aanpak, waaruit een fasering kan blijken en waarin de afspraken zijn neergelegd over de tijdbesteding gedurende het adviesproces van zowel cliënt als adviseur;
- het *adviseursteam*: welke adviseurs beschikbaar worden gesteld, welke hun disciplines zijn, hoe hun opleiding en ervaring is;
- *geschatte totale doorlooptijd* van de opdracht op basis van de aanpak en het plan;
- *geraamde kosten*: de opbouw (dagen \times dagprijzen) op basis van het plan en gelet op de totale doorlooptijd en de niveaus van de ter beschikking te stellen adviseurs.

De genoemde punten zullen door het voorbereidende team zorgvuldig moeten worden beoordeeld, waarna de offerten tegen elkaar kunnen worden afgewogen en de keuze kan worden gemaakt. Daarna zal het nodig zijn met de gekozen adviseur in nader overleg te treden over de acceptatie van de opdracht. De organisatie-adviseur zal immers ook de overtuiging moeten hebben dat hij voldoende kansen heeft om de opdracht met succes te kunnen volbrengen. Hier is namelijk sprake van twee partijen die in een vertrouwensrelatie ten opzichte van elkaar moeten gaan werken. Vòòr de aanvang van het adviesproces zal er dan ook een volledige wilsovereenstemming tussen cliënt en adviseur moeten zijn over de inhoud en de uitvoering van de opdracht. Het verdient dan ook aanbeveling de punten van deze wilsovereenstemming zakelijk vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst tussen de twee partijen.

Is inschakeling van een organisatie-adviseur lonend?

Deze vraag is interessant maar het antwoord is moeilijk te geven. Toch moet dit punt overwogen worden vòòrdat wordt besloten een organisatie-adviseur in te schakelen. Wellicht is een voordeel in welke vorm ook, bijv. in geld of in personeel nog het beste te schatten voor het werk van de technisch administratieve adviseur. De resultaten van zijn advies lijken in vele gevallen meetbaar te zijn.

Moeijker is dit bij de beleidsadviseur. Worden zijn adviezen opgevolgd en brengt dat succes, welk deel daarvan moet dan op het conto van de adviseur worden geschreven? We kennen de resultaten niet die bereikt zouden zijn bij handhaving van het bestaande beleid. Het antwoord op de vraag „Is het lonend?” zal dan ook vooral op gevoel moeten worden gegeven. Hetzelfde geldt voor de ontwikkelingsadviseur, wiens werkresultaat helemaal moeilijk kan worden gekwantificeerd.

Minstens van evenveel belang als het nagaan van de relatie tussen het honorarium van de organisatie-adviseur en het succes van zijn werken is een regelmatige bredere evaluatie van het adviesproces zowel gedurende dat proces als na beëindiging van de opdracht. Naast beoordeling van een (voorlopig) resultaat zouden de punten die in de offerte aan de orde zijn geweest, aangevuld met bijzon-

dere punten die in de overeenkomst zijn neergelegd, voor deze evaluatie een leidraad kunnen zijn.

Literatuur

- Prof. drs. J. B. M. Edelman Bos, 1971. Het beroep van organisatie adviseur. *Intermediair* 7e jaargang nr. 45.
- H. de Ruijter en J. H. D. Wiersema. 1976. Typering van adviesprocessen. *Organisaties in ontwikkeling*. Universitaire Pers Rotterdam/NIVE Den Haag blz. 25-45.
- Ir. drs. W. J. Vrakking. 1977. Het kiezen van een organisatie adviesbureau. *Intermediair* 13e jaargang nr. 24.
- Prof. dr. C. J. Zwart. 1972. Gericht veranderen van organisaties. *Intermediair* 8e jaargang nr. 35.